

POLLEN CARE- TABIIY DORIVOR SOVUN: GO‘ZALLIK VA SOG‘LOMLIK MANBAI

Nurmetova Farida Ortiq qizi,.

1. ToshDAU Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi yo‘nalishi 2-kurs magistri. nurmetovafarida0207@gmail.com Tel:+998971380207

Suleyman Kodal

2. Toshkent davlat agrar universiteti doktori, professor

Annotatsiya. Mazkur maqolada dorivor o‘simlik mahsulotlaridan tayyorlangan yog‘lar va gul changi asosida tayyorlangan “PollenCare” nomli dorivor sovun ishlab chiqarish startapi haqida so‘z yuritiladi. Sovun tarkibida hind yong‘og‘i yog‘i, zaytun yog‘i, kungaboqar yog‘i, palma yog‘i, NaOH, tozalangan suv hamda gul changi mavjud bo‘lib, ular terini oziqlantiruvchi, yumshatuvchi va tiklovchi xususiyatlarga ega. Maqolada loyiha maqsadi, dolzarbligi hamda zamonaviy bozor muammolari tahlil qilingan. Tabiiy tarkibli sovun ishlab chiqarish orqali kimyoviy moddalarsiz, ekologik toza va sog‘lom mahsulot yaratish yo‘llari yoritilgan. “PollenCare” loyihasi sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash, mahalliy xomashyolardan foydalanish va milliy kosmetik brendni shakllantirishga qaratilgan innovatsion tashabbus sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: dorivor sovun, tabiiy yog‘lar, gul changi (pollen), ekologik toza mahsulot, sog‘lom turmush tarzi, mahalliy brend, startap loyiha, kosmetik innovatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается стартап по производству лечебного мыла под названием «PollenCare», изготовленного на основе растительных масел и пыльцы цветов. В состав мыла входят кокосовое масло, оливковое масло, подсолнечное масло, пальмовое масло, гидроксид натрия (NaOH), очищенная вода и пыльца, которые обладают питательными, смягчающими и восстанавливающими свойствами для кожи. В статье проанализированы цель проекта, его актуальность и современные проблемы рынка. Освещены пути создания экологически чистого и полезного продукта без использования химических добавок. Проект «PollenCare» оценивается как инновационная инициатива, направленная на поддержку здорового образа жизни, использование местного сырья и формирование национального косметического бренда.

Ключевые слова: лечебное мыло, натуральные масла, пыльца (pollen), экологически чистый продукт, здоровый образ жизни, национальный бренд, стартап-проект, косметическая инновация.

Abstract. This article discusses the “PollenCare” startup project focused on the production of medicinal soap made from natural plant-based oils and flower pollen. The soap contains coconut oil, olive oil, sunflower oil, palm oil, sodium hydroxide (NaOH), purified water, and pollen, all of which have nourishing, softening, and skin-restoring properties. The article analyzes the project's purpose, relevance, and current market challenges. It highlights ways to create an environmentally friendly and healthy product without the use of chemical additives. The “PollenCare” project is evaluated as an innovative initiative aimed at promoting a healthy lifestyle, utilizing local raw materials, and developing a national cosmetic brand.

Keywords: medicinal soap, natural oils, flower pollen, eco-friendly product, healthy lifestyle, local brand, startup project, cosmetic innovation.

Kirish. Bugungi kunda insoniyat tabiiylik va ekologik tozalikka intilayotgan bir davrda yashamoqda. So‘nggi yillarda kimyoviy kosmetika mahsulotlarining teri salomatligiga salbiy ta‘siri tobora ko‘proq ilmiy isbotlanmoqda. Shu bois, tabiiy o‘simlik yog‘lari, dorivor o‘simlik ekstraktlari va organik komponentlar asosida tayyorlangan mahsulotlarga bo‘lgan talab keskin ortdi. Shu maqsadda “PollenCare” nomli tabiiy dorivor sovun ishlab chiqish startapi yaratildi. Mazkur sovun o‘z tarkibi va foydali xususiyatlari bilan inson salomatligi, go‘zalligi va ekologik muvozanatni birlashtirgan holda yangi avlod gigiyena vositasi sifatida taqdim etiladi.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda bozorda mavjud sovunlarning aksariyati tarkibida sintetik kimyoviy moddalar, sun‘iy bo‘yoqlar va hidlar mavjud. Ular terining tabiiy himoya qatlamini buzadi, quruqlik, allergiya yoki yallig‘lanishga olib keladi. Shu bois aholining tabiiy, xavfsiz va shifobaxsh gigiyena vositalariga bo‘lgan ehtiyoji tobora ortib

bormoqda. “PollenCare” loyihasi aynan shu muammoni bartaraf etishga qaratilgan bo‘lib, u inson terisini tabiiy vositalardan foydalangan holda davolash g‘oyasiga asoslanadi.

Sovunning tarkibidagi har bir komponentning o‘ziga xos foydali xususiyati mavjud: Hind yong‘og‘i yog‘i -terini namlaydi, elastikligini oshiradi, bakteriyalarga qarshi ta‘sir ko‘rsatadi. Zaytun yog‘i -terini oziqlantiradi, yumshatadi va tabiiy himoya qatlami hosil qiladi. Kungaboqar yog‘i - antioksidantlarga boy, terining yangilanish jarayonini tezlashtiradi. Palma yog‘i - sovunga qattqlik, tozalovchi va ko‘pik hosil qiluvchi xususiyat beradi. Gul changi (pollen) - tabiiy vitaminlar, oqsillar va mikroelementlar manbai bo‘lib, terini tiklaydi va yallig‘lanishga qarshi ta‘sir ko‘rsatadi. Mazkur loyiha nafaqat sog‘lom turmushni targ‘ib etadi, balki ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, kichik ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish va ekologik barqaror iqtisodiyotga hissa qo‘shish jihatidan ham dolzarb ahamiyatga ega.

1-rasm. Tabiiy dorivor sovun yasash jarayoni va tayyor holda ko‘rinishi.

Loyihaning asosiy maqsadi - inson terisini tabiiy vositalar bilan parvarishlash, unga zarur bo‘lgan oziqa moddalari va himoyani ta‘minlash orqali sog‘lom turmush tarzini ommalashtirishdir. “PollenCare” sovuni tarkibiga hind yong‘og‘i yog‘i, zaytun yog‘i, kungaboqar yog‘i, palma yog‘i, tabiiy gul changi

(pollen), NaOH va tozalangan suv kiradi. Ushbu ingredientlarning uyg‘unligi sovunga nafaqat tozalovchi, balki terini oziqlantiruvchi, yumshatuvchi va davolovchi xususiyat bag‘ishlaydi. Shuningdek, loyiha orqali mahalliy xomashyolardan foydalangan holda ekologik toza va kimyoviy moddalarsiz kosmetik vosita

ishlab chiqarish hamda milliy tabiiy kosmetika brendi yaratish maqsad qilingan.

Muammo va yechim. Bozorda tabiiy sovunlar mavjud bo'lsa-da, ularning ko'pchiligi import mahsulotlardir. Narxlarning yuqoriligi va tarkibdagi sun'iy qo'shimchalar sababli iste'molchilar orasida ishonchli, mahalliy ishlab chiqarilgan dorivor sovun tanlovi cheklangan. "PollenCare" ana shu bo'shliqni to'ldiradi. Loyiha: mahalliy xomashyolardan foydalanadi; ekologik toza ishlab chiqarish jarayonini qo'llaydi; tabiiy va sog'lomlikni qadrllovchi iste'molchilar uchun mo'ljallangan. Shu tariqa "PollenCare" sog'lom turmush,

ekologiya va milliy mahsulot g'oyalarini birlashtirgan yangi avlod kosmetik brendini yaratadi.

Xulosa. "PollenCare" dorivor sovuni- bu shunchaki kosmetik vosita emas, balki tabiat bilan uyg'un sog'lom hayot falsafasini ifodalovchi mahsulotdir. U inson terisini tozalaydi, oziqlantiradi va tiklaydi, shu bilan birga ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Loyiha o'z mohiyati bilan innovatsion, ekologik va ijtimoiy ahamiyatga ega startap bo'lib, mahalliy bozorni sifatli, foydali va milliy brend asosidagi mahsulot bilan ta'minlashga qaratilgan.

Adabiyotlar.

- 1) Karimova, D. (2022). Tabiiy kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarishda o'simlik yog'larining ahamiyati. Toshkent: Fan nashriyoti.*
- 2) Qodirov, S. (2021). Ekologik toza kosmetik vositalar ishlab chiqarish texnologiyasi. Toshkent: Innovatsiya universiteti nashriyoti.*
- 3) Abdullayeva, M. (2023). Dorivor o'simliklardan kosmetik mahsulotlar tayyorlashning ilmiy asoslari. Samarqand: Agrotex universiteti nashriyoti.*
- 4) WHO (World Health Organization). (2021). Guidelines for the Safe Use of Herbal Products in Cosmetics. Geneva: WHO Press.*
- 5) Oliveira, R., & Santos, L. (2020). Natural Oils and Their Application in Organic Soap Production. Journal of Cosmetic Science, 45(3), 120–128.*
- 6) Environmental Working Group (EWG). (2022). The Impact of Eco-friendly Cosmetics on Human Health and the Environment. Washington, D.C.*
- 7) FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2023). Local Raw Materials in Sustainable Cosmetic Production. Rome: FAO Publications.*